

خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات متعددة الأهداف جديدة بالاعتماد على التخمينات الأولية وزوايا الازدحام

م.ماهر النديوي⁽¹⁾

د.م.محمد مازن محاييري⁽²⁾

د.م.رؤوف حمدان⁽³⁾

الملخص

تستخدم الأمثلة متعددة الأهداف (Multi-objective optimization) على نطاق واسع في حل المشاكل الهندسية الواقعية. وتعتبر خوارزميات الأمثلة المعتمدة على الإرشاد الذاتي (Meta-heuristic) حلاً فعالاً لمثل تلك المشكلات لأنها تغطي مجالات بحث واسعة وتتججج في اختيار الحلول الأمثل. لكن هناك احتمال كبير للوقوع في القيم الصغرى محلياً بسبب التعقيد العالي لشكل سطح الأمثلة والعدد غير المحدود للحلول الممكن إيجادها، ولذلك لتزويد متخذ القرار بمجموعة من الحلول المثلى غير المسيطر عليها (optimal non-dominated) يجب أن نقوم بتحسين ملحوظ على عملية البحث بحيث تصبح قادرة على استكشاف حلول جيدة غير مسيطر عليها في خوارزميات الأمثلة التطورية (evolutionary). تعد خوارزمية MOPSO من أهم الخوارزميات التطورية المستخدمة في الأمثلة متعددة الأهداف، تعتمد خوارزمية MOPSO بشكل أساسي على قياس مسافة الحشد (crowding distance) للمفاضلة بين الحلول حيث أنها تساعد في قياس توزع الحلول على كامل فضاء البحث مما يساعد في زيادة قدرة الخوارزمية على الاستكشاف (exploration)، لكنها لا تسمح للخوارزمية الاستكشاف بشكل كافي كونها لا تأخذ اتجاه الاستكشاف بعين الاعتبار. وكذلك فإن MOPSO تبدأ بحثها بشكل عشوائي دون أخذ أي معرفة مسبقة عن فضاء البحث وهو ما يعد غير عملي في بعض التطبيقات التي نستطيع فيها تخمين قيم ابتدائية للحلول. في هذه المقالة سوف نقدم مفهوم زاوية الحشد (crowding angle) التي ستساعد في توجيه البحث لاستكشاف مناطق أوسع ضمن فضاء البحث، بالإضافة إلى آلية لتشكيل السرب الابتدائي مع الاستفادة من التخمينات الابتدائية المبنية على معرفة مسبقة بفضاء البحث وسيتم دمج التطويرين معاً ضمن خوارزمية الأمثلة متعددة الأهداف لاسراب الجسيمات المساعدة بالتخمين (Guess Aided Multi-Objective Particles Swarm Optimization) أو اختصاراً GAMOPSO والتي ستضمن الاستكشاف المتوازن بكل الاتجاهات وستسخر التخمينات الابتدائية لتسريع عمليات البحث بشكل خاص في الفضاءات كثيرة الأبعاد. تم اعداد ثلاث نسخ مختلفة من الخوارزمية المقترحة وتجربتها على مجموعة من التوابع الرياضية القياسية المستخدمة لتقييم خوارزميات الأمثلة متعددة الأهداف حيث أظهرت GAMOPSO تفوقاً واضحاً على MOPSO التقليدية بمعظم المقاييس الخاصة بالأمثلة متعددة الأهداف التي استخدمت للمقارنة.

الكلمات المفتاحية: الأمثلة متعددة الأهداف، خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات، زاوية الازدحام، التخمين الأولي.

(1) مهندس في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

(2) استاذ مساعد في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

(3) مدرس في قسم هندسة الحواسيب والأتمتة في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، جامعة دمشق.

A Novel Multi-Objective Particles Swarm Optimization Algorithm based on Initial Guess and Crowding Angles (GAMOPSO)

Eng.Maher Alndiwee⁽¹⁾

Dr.Eng. Mohmad Mazen Almhairi⁽²⁾

Dr.Eng.Raouf Hamdan⁽³⁾

Abstract

Multi-objective optimization (MOO) is widely used for solving various engineering real-life problems. Meta-heuristic optimization has been regarded as an effective solution for such problems because it enables the successful examination of a broad range of candidate solutions and the selection of optimal ones. However, there is a high probability of the algorithms becoming ensnared in local minima due to the complex optimization surface and the unlimited number of viable solutions. Therefore, to provide the decision-maker with the optimal non-dominated set of solutions, significant improvements must be made to the search process, where the efficient exploration of the population has a vital role in maintaining a good non-dominated solution in evolutionary algorithms. MOPSO is regarded as one of the states of the art for meta-heuristic MOO. MOPSO has adopted the concept of crowding distance as a measure that can leverage the characteristics of the distribution of solutions in the search space and provide a high level of exploration. However, this method is not sufficient to effectively explore the search space because it ignores the direction of the exploration. In addition, MOPSO starts the search from a fully randomly initialized swarm without taking any prior knowledge about the searching space into account which is considered impractical in applications where we can estimate initial values for solutions. In this paper, the crowding angle concept was introduced which can help in directing the search to explore wider areas inside the searching space, in addition to an initialization mechanism that takes the advantage of initial guesses based on the prior knowledge of the searching space, both improvements were merged inside Guess aided Angle quantization based Multi-Objective Particles Swarm Optimization (GAMOPSO). which preserves equal exploration in all directions and exploits the initial guesses to boost the search operations, especially in high-dimensional spaces. Three variants of the algorithm were implemented and tested on a set of standard benchmark MOO functions. The results show that the GAMOPSO variants are superior to the traditional MOPSO on the most of evaluation measures for MOO used for the comparisons.

Keywords: Multi-Objective Particles Swarm Optimization (MOPSO), Crowding Angle, Initial Guess.

⁽¹⁾ Engineer Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

⁽²⁾ Associate Professor Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

⁽³⁾ Lecturer Mechanical & Electrical Faculty Damascus University

1- المقدمة :

اقترح الباحثان (Kennedy و Eberhardt) في عام 1995 خوارزمية Particle swarm optimization (PSO) وهي واحدة من خوارزميات الاستدلال التي جذبت انتباه العديد من الباحثين حول العالم [1], إذ تعتمد هذه الخوارزمية على المجتمعات أو الأسراب (Swarm) التي شكلت بواسطة حلول عشوائية تسمى الجسيمات (Particles)، إذ يرتبط كل جسيم في هذه الخوارزمية بالسرعة (Velocity) وتطير هذه الجسيمات عبر منطقة البحث بسرعات متفاوتة من منطقة إلى أخرى إذ أنه يكون لكل جسيم سرعته وموقعه (Position) الخاص الذي يمكن ضبطه وفقاً لسلوك هذه الجسيمات وبالتالي فإن الجسيم لديه القدرة على تغيير موقعه بحثاً عن منطقة أفضل داخل مجال البحث.

وعلى الرغم من أنها وجدت قبل ما يقارب الربع قرن، إلا أن خوارزمية PSO لازالت تحظى باهتمام الباحثين حتى يومنا هذا، حيث استطاعت هذه الخوارزمية ومن خلال النسخ المطورة منها اثبات جدارتها في العديد من تطبيقات الأمثلة العملية والتي من الصعب إن لم يكن مستحيلاً إحصائها بدقة. [2]

سنستعرض خلال هذا المقال المفاهيم الأساسية لخوارزمية أمثلة الجسيمات ضمن المقطع الثاني، في حين يتضمن المقطع الثالث شرحاً عن مفاهيم الأمثلة متعددة الأهداف، وعرضاً للأعمال السابقة ضمن المقطع الرابع، أما المقطع الخامس فيستعرض الخوارزمية المقترحة أمثلة سرب الجسيمات متعددة الأهداف بالاعتماد على التخمينات الأولية وزاوية الازدحام GAMOPSO، وفي القسم السادس سنقوم بمناقشة النتائج وخلاصة البحث في نهاية المقال.

فيما يلي جدول بأهم الاختصارات والمصطلحات المستخدمة في البحث ومقابلاتها باللغة العربية:

المصطلح	المعنى
Optimal pareto	الحلول الأمثلية للمسألة
PSO	خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات
MOO	الأمثلة متعددة الأهداف
Crowding distance	مسافة الازدحام وهي تقيس بعد كل حل عن الحل المجاور له
objective function	تابع الهدف المراد إيجاد اصغر قيمة له خلال الأمثلة

GAMOPSO	الخوارزمية المطورة أمثلة سرب الجسيمات متعددة الأهداف بالاعتماد على التخمينات الأولية
GAMOPSOD	نسخة من الخوارزمية المطورة تعتمد على مسافة الازدحام فقط في اختيار الحلول
GAMOPSOA	نسخة من الخوارزمية المطورة تعتمد على زاوية الازدحام فقط في اختيار الحلول
GAMOPSODA	نسخة من الخوارزمية المطورة تعتمد على كل من مسافة و زاوية الازدحام في اختيار الحلول

2- خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات PSO:

قدمت خلال ربع القرن الماضي العديد من الأبحاث التي قامت على تطوير خوارزمية PSO بنسختها الأولية الموضحة بالمعادلات (1) و(2) والمعيارية (3)، وبالتالي طرأ عليها العديد من التعديلات منذ أن اقترحت عام 1995.

1.2- خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات الأولية (primary):

كل جسيم من السرب يمثل أحد الحلول المحتملة والتي هي عبارة عن نقطة ذات n بعد. تعتبر النسخة الأصلية من هذه الخوارزمية بسيطة من حيث الفهم والتطبيق، حيث أن السرعة v_{ij} والموضع x_{ij} ضمن البعد j للجسيم i تعطى بالعلاقات:

$$v_{ij} = v_{ij} + c_1 r(p_{ij} - x_{ij}) + c_2 r(p_{nj} - x_{ij}) \quad (1)$$

$$x_{ij} = x_{ij} + v_{ij} \quad (2)$$

حيث أن c_1 و c_2 هما مقدارين ثابتين موجبين ويسميان المعامل المعرفي (cognitive) والذي يمثل خبرة الجسيم نفسه والمعامل الاجتماعي (social) الذي يمثل خبرة السرب ككل بالترتيب، وكذلك فإن r هو عدد عشوائي ضمن المجال $[0,1]$ و p_{ij} يمثل أفضل وضع سابق للجسيم الحالي و p_{nj} يمثل أفضل وضع سابق للسرب ككل.

2.2- خوارزمية أمثلة سرب الجسيمات المعيارية (canonical):

في النسخة الأولية من خوارزمية PSO كان من الصعب التحكم بالسرعة خلال عملية البحث، حيث أن الحل النهائي يعتمد بشكل كبير على قيم الحلول

الأولية التي تولد عشوائياً في بداية الأمثلة، وبالتالي من أجل المسائل المختلفة كان لابد من إيجاد توازن بين قدرة الخوارزمية على البحث محلياً وقدرتها على البحث الشامل في كامل مجال الحل، وهذا ما دفع shi و [3] eberhart لتقديم معامل القصور الذاتي w الذي تتم إضافته للمعادلة (1) ويمكن أن يكون ثابت أو قيمة متناقصة بشكل خطي أو قيمة عائمة [4] بحيث تصبح علاقة السرعة الجديدة كما يلي:

$$v_{ij} = wv_{ij} + c_1r(p_{ij} - x_{ij}) + c_2 r(p_{nj} - x_{ij}) \quad (3)$$

يمكن أن يساعد معامل القصور الذاتي w في زيادة احتمالية تقارب الخوارزمية بشكل أفضل، حيث أنه يضبط عملية البحث للخوارزمية بشكل عام، بحيث يجعل الخوارزمية تستكشف حلول جديدة (exploration) أكثر من استثمارها في الحلول الحالية (exploitation) في البداية حيث أن ذلك يمنع وقوع الخوارزمية بمشكلة القيم الصغرى المحلية وبعد ذلك يقوم بانقاص الاستكشاف وزيادة الاستثمار مما يساعد في تحسين الحل مع الزمن، ولذلك من المهم إنقاص قيمة w بشكل خطي أو ديناميكياً من خلال نظام استدلال عائم. [5]

3- الأمثلة متعددة الأهداف:

يطلق اسم مسائل الأمثلة متعددة الأهداف على مسائل الأمثلة التي يكون لها على الأقل تابعي هدف (objective functions) للأمثلة. وهذه الأهداف غير متماهية ومتنافسة فيما بينها. بمعنى آخر أنها تمثل بوحدات قياس مختلفة ومن الممكن أن يكون لها نفس الأهمية بالمسألة.

على فرض أننا نريد تقليص قيم توابع الهدف، فإن مسألة الأمثلة متعددة الأهداف يمكن أن تمثل كما في [6].

$$\text{Minimize } f(x) := [f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)] \quad (4)$$

والخاضع للقيود التالية:

$$g_i(x) \leq 0; i = 1, 2, \dots, m, \quad (5)$$

$$h_j(x) = 0; j = 1, 2, \dots, p, \quad (6)$$

حيث:

$x = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ تمثل شعاع متغيرات القرار.

الهدف $f_i: R^n \rightarrow R, i = 1, 2, \dots, k$ الواجب تقليص قيمها.

$g_i, h_j: R^n \rightarrow R, i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, p$

مترجمات ومعادلات القيود المفروضة على المسألة.

إن الحل المطلوب للمسألة هو نوع من المفاضلة بين الحلول على أساس توابع الهدف [7]. وبمعنى آخر أن تحسيناً في أحد التوابع الهدف يسبب تراجعاً في قيمة على الأقل واحد من باقي توابع الهدف الخاصة بالمسألة. وتسمى مجموعة الحلول المثلى بحلول الباريتو الأمثل (Pareto-optimal) الذي سمي نسبة للعالم الإيطالي Vilfredo Pareto وهي مجموعة الحلول التي لا يتفوق أي منها على الأخر بشكل مطلق في جميع قيم توابع الهدف.

4- الأعمال السابقة:

اقترح الباحثون في [5] نسخة متعددة الأهداف معدلة من PSO اسموها Intelligent Particle Swarm Optimization (IPSO). حيث أنهم استخدموا معامل اختيار نسيلي (clonal) من أجل تسريع التقارب للحل الأمثل عن طريق توليد مجموعة حلول في محيط حلول الباريتو الأمثل (optimal Pareto).

اقترح Sierra و Coello [6] خوارزمية MOPSO معتمدة على مفهوم سيطرة الباريتو (Pareto dominance) واستخدموا معامل ازدحام (crowding factor) للمفاضلة بين الحلول. واستخدموا نوعين من الطفرات الأول هو منتظم وفيه يكون مجال التغيير لكل متحول من متحولات القرار يكون ثابت خلال دورات الخوارزمية، أما الثاني فهو غير منتظم وفيه يتقلص مجال التغيير مع الزمن. اقترح كل من Naval و Raquel [7] خوارزمية تدعى MOPSO-CD، استخدموا ضمنها آلية مسافة الازدحام و معامل طفرة وراثية (mutation) يحافظ على التنوع. لقد طبقوا الطفرات على كامل السرب في البداية ومن ثم بدأوا بتقليص مجال تأثيرها تدريجياً مع الزمن. Zhang [8] و Peng اقترحا خوارزمية MOPSO معتمدة على التحليل

حيث قاما بتطبيق الطفرة الوراثية متعددة الحدود (polynomial mutation) على مواضع الجسيمات بعد تحديثها.

قام Zhang وآخرون [9] بتطوير خوارزمية MOPSO عن طريق الدمج بين تقنية الأرشيف الخارجي وتقنية جبهة الباريتو وتم استخدام الخوارزمية المطورة في أمثلة أنظمة الطاقة الهجينة.

قام الباحثان في [10] بتطوير خوارزمية MOPSO عن طريق إضافة الهجرة العشوائية random immigrants التي ساعدت في توزيع الحلول بشكل أفضل.

Leung وآخرون [11] قدموا خوارزمية جديدة تمكن ال PSO من التعامل مع المسائل متعددة الأهداف. اسهامهم الأول كان باستخدام المسافة الإقليدية من أجل اختيار الحلول الأفضل محلياً (local best), والاسهام الثاني كان بطريقة تحديث عناصر الارشيف الجديدة. كما أنهم استخدموا معامل الطفرة لتحسين قدرة الخوارزمية على استكشاف الحلول.

كما نلاحظ من الأعمال السابقة فإن خوارزمية MOPSO تلقى الكثير من الاهتمام من قبل الباحثين في مجال الأمثلة متعددة الأهداف, وعلى الرغم من التطويرات المتنوعة إلا أنه لم يتم التركيز على جزء مهم من المشكلات الهندسية الواقعية التي قد نستطيع وضع تخمينات أولية لحلها, وكذلك موضوع تنوع الحلول والتقارب السريع على الرغم من التطويرات التي اقترحت بالعديد من الأبحاث السابقة إلا أنه من الممكن تحسين الأداء من خلال إدراج مفاهيم جديدة مثل زاوية الازدحام التي اقترحناها ضمن هذا البحث. لقد قمنا ضمن هذه الدراسة بتطبيق الخوارزمية المقترحة من قبل [12] كمرجع وتم إدراج التطويرات المقترحة عليها والمقارنة مع أداء الخوارزمية الأصلية.

5- الخوارزمية المقترحة:

توجد العديد من المسائل الهندسية الواقعية التي يتم حلها من خلال طرق التكرار, التي تنطلق من تخمينات أولية للحلول مثل طريقة الانحدار المتدرج (gradient descent), وإن هذه العملية تساعد في التقارب السريع للخوارزمية وبالأخص

عندما تكون التخمينات الأولية مبنية على معرفة مسبقة بالمجال. يمكن الاستفادة من هذه الميزة لتسريع التقارب في خوارزميات البحث العشوائي بالإضافة لميزة كونها أقل عرضة للوقوع بالقيم الصغرى المحلية من طرق التدرج, ولتعزيز هذه الميزة المهمة يجب أن نضمن تنوع وتوزيع الحلول بشكل جيد ضمن فضاء البحث, ومن أجل ذلك أدخلنا مفهوم زاوية الازدحام كتقنية مساعدة في ضمان توزيع الحلول.

1.5- خوارزمية GAMOPSO

يبين شبه الترميز (pseudo code) -1- الخطوات الأساسية لخوارزمية GAMOPSO حيث أن الخوارزمية تبدأ بعملية تهيئة السرب الأولي بالاعتماد على التخمينات الأولية وبنسبة مئوية من السرب تحدد بالمعامل **InitPercent**, حيث أن هذه النسبة المئوية من الجسيمات الأولية تُنشأ وفقاً لتوزيع غوسي في محيط التخمين الأولي المعطى. بعد ذلك تبدأ عملية تحديد الحلول المسيطرة بواسطة **DetermineDomination**, حيث يعتبر الحل A مسيطراً على الحل B في حال كانت قيم كل توابع الهدف ل A أفضل أو تساوي قيم التوابع الهدف ل B وتوجد على الأقل قيمة واحدة لتوابع الهدف ل A هي أفضل من القيمة المقابلة لتوابع الهدف للحل B. وبهذا الشكل تكون قد انتهت عملية التهيئة للسرب الأولي وتبدأ بعد ذلك الدورة التكرارية للخوارزمية.

خلال كل دورة من دورات الخوارزمية تتم العمليات التالية:

- 1- ننشئ نسخة من السرب الحالي ونسميه **newSwarm**
- 2- من أجل كل جسيم p ضمن السرب الجديد نقوم بالخطوات التالية:
 - نختار قائد للجسيم
 - نحسب السرعة وفق المعادلة (3)
 - تحريك الجسيم p وفق المعادلة (2)
 - تطبيق الطفرة على الجسيم إذا كان ضمن النسبة **mutationPercent** وينتج عن ذلك جسيم جديد p'
 - في حال كان p' أفضل من p وضع p' بدل من p ضمن السرب الجديد

- 3- دمج السرب القديم والجديد ضمن **Swarm**
- 4- حساب الترتيب **Ranks** وفقاً لعدد الحلول المسيطرة على كل حل ضمن **Swarm**
- 5- حساب مسافة الازدحام للحلول
- 6- حساب زاوية الازدحام للحلول

شبه الترميز-2- علمية التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي
1- Begin
2- IGParticlesNum=round(numberOfSolutions*InitPercent)
3- For i=1: numberOfSolutions
4- If i<= IGParticlesNum
5- Swarm(i).position= InitGuess+GaussianRand
6- else
7- Swarm(i).position= LowerBound+Rand*(UpperBound - LowerBound)
8- end
9- Swarm(i). position = CheckBounds(Swarm(i). position)
10- Swarm(i). Cost = objectiveFunction(Swarm(i). position)
11- end
12- End

3.5- زاوية الازدحام crowding angle:

إن مفهوم زاوية الازدحام تم تطويره بالاعتماد على مفهوم تكمية الزاوية (angle quantization) الذي تمت إضافته لخوارزمية NSGA-II [13] يوضح الشكل (1) مفهوم زاوية الازدحام، حيث أن الفكرة تقوم على تقسيم فضاء البحث إلى قطاعات زاوية متساوية ويتم احتساب عدد الحلول في كل قطاع ويتم اختيار الحلول الجديدة بحيث تغطي القطاعات المستكشفة بشكل أقل مما يساعد في تغطية مجال البحث بشكل أفضل ويتيح توزيع متوازن للحلول، أي أننا نركز في اختيار الحلول على الحلول التي تقع في القطاعات التي تحوي عدد قليل من الحلول كي لا تبقى الحلول متركزة في قطاعات دون الأخرى.

الشكل (1) مفهوم زاوية الازدحام [13]

7- استخراج حلول جديدة بعدد يساوي numberOfParticles من الحلول الحالية المرتبة وفقاً لل Rank ومسافة وزاوية الازدحام من أجل استخدامها كسرب حالي للدورة القادمة.

8- إيجاد جبهة الباريتو (pareto front) أو بمعنى آخر الحلول الأفضل من السرب الحالي.

شبه الترميز-1- خوارزمية GAMPSO
1- Begin
2- Swarm=GenerateInitialSwarm(Guess,InitPercent)
3- Swarm=DetermineDomination(Swarm)
4- for itr=1: maxIterations
5- newSwarm=Swarm
6- for i=1:numberOfParticles
7- p=newSwarm(i)
8- Select Leader of p
9- compute velocity of p
10- move particle p
11- if rand<mutationPercent
12- p'=mutate(p)
13- if Dominates(p',p)
14- newSwarm(i)=p'
15- elseif Dominates(p,p')
16- newSwarm(i)=p
17- elseif rand >0.5
18- newSwarm(i)=p'
19- end
20- end
21- end
22- Swarm = [Swarm newSwarm]
23- Ranks=FindRankedParetoFronts(Swarm)
24- Distances=CalculateCrowdingDistance(Swarm)
25- Angles=CalculateCrowdingAngles(Swarm)
26- Swarm=ExtractNextPopulation(Swarm,Ranks, Distances,Angles)
27- ParetoFront=FindPareto(Swarm)
28- End
29- End

2.5- التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي:

يبين شبه الترميز-2- عملية التهيئة المعتمدة على التخمين الأولي حيث يتم في البداية احتساب عدد الجسيمات المكافئ للنسبة المطلوبة، ويتم توليد تلك الجسيمات حول التخمين الأولي ضمن مجال يحدده توزيع غوسي عشوائي، وبعد الانتهاء من توليد العدد المطلوب من الجسيمات حول التخمين يتم توليد باقي الجسيمات بشكل عشوائي على كامل المجال. يتم اختبار كل جسيم من الجسيمات في حال تجاوز حدود مجال البحث يتم تصحيح القيم وجعلها ضمن مجال البحث، وبعد ذلك يتم احتساب قيم توابع الهدف للجسيم وتخزينها ضمن خانة Cost ليتم الاستفادة منها لاحقاً عند تقييم الحلول.

- GAMOPSOA: التي تعتمد على زاوية الازدحام فقط للمفاضلة بين الحلول المتساوية الرتبة.
 - GAMOPSODA: التي تستخدم طريقة احتمالية للتناوب بين مسافة الازدحام وزاوية الازدحام من أجل المفاضلة بين الحلول المتساوية الرتبة.
- وتمت المقارنة مع خوارزمية MOPSO المرجعية المقترحة من قبل [12].

ومن أجل تقييم أداء الخوارزميات قمنا باختيار مجموعة من التوابع الرياضية المعيارية لمسائل الأمثلة متعددة الأهداف موضحة بالملحق (1). هذه التوابع تم استخدامها في العديد من الدراسات السابقة ضمن هذا المجال. [14] Veldhuizen قام باستخدام مجموعة من تلك التوابع وقد قمنا باختيار اثنين منها (FON) [15], (KUR), بالإضافة إلى تابعي (POL) [16] و (SCH) [17]. في عام 1999 قام Deb [18] باقتراح طرائق منهجية لتطوير توابع اختبار لخوارزميات الأمثلة المتعددة الأهداف. وقد قام Zitzler وزملائه [19] باتباع تلك المنهجية واقتروا ستة توابع أمثلة اخترنا منها خمسة هي ZDT1, ZDT2, ZDT3, ZDT4, ZDT6.

ولكي يتم التحقق من أداء الخوارزميات تم تكرار التجارب 10 مرات وفي كل مرة يتم تغيير بذرة (seed) توليد الأرقام العشوائية ضمن برنامج matlab 2019a لضمان عدم تأثير سلسلة الأرقام العشوائية المولدة على النتائج التي سنحصل عليها وذلك عن طريق أخذ متوسط القياسات ضمن التجارب العشرة.

و قمنا باستخدام مجموعة من المقاييس المعيارية المستخدمة في مسائل الأمثلة متعددة الأهداف الموضحة في الملحق (2).

ضمن هذا البحث قمنا بتطوير مفهوم زاوية الازدحام بحيث أصبح قادر على التعامل مع أكثر من تابعي هدف, وذلك من خلال اسقاط قيمة التوابع الهدف على مستوي محدد بتابعي هدف في كل مرة بحيث تتولد زاوية ازدحام مستقلة بين كل محورين من محاور توابع الهدف كما يوضح الشكل (2), a_{12} هي الزاوية بعد اسقاط قيمة توابع الهدف على المحور المستوي بتابعي الهدف F_1 و F_2 وكذلك الأمر بالنسبة ل a_{13} و a_{23} . وتم اعتماد طريقة احتمالية لاختيار إحدى تلك الزوايا في كل مرة لتقييم توزع الحلول بالاعتماد عليها في كل مرة.

الشكل (2) تعميم مفهوم زاوية الازدحام من أجل ثلاثة توابع هدف

4.5- التجزيز وإعداد التجارب

تم تجزيز ثلاث نسخ مختلفة من الخوارزمية المقترحة GAMOPSO وهي:

- GAMPSOD: التي تعتمد على مسافة الازدحام فقط للمفاضلة بين الحلول المتساوية الرتبة.

(c)

(b)

(a)

(f)

(e)

(d)

(i)

(h)

(g)

الشكل (3) متوسط نتائج مقياس Generational Distance للتتابع الرياضية المستخدمة

يبين الشكل (3) مقياس مسافة الأجيال Generational Distance والذي يبين البعد ضمن فضاء توابع الهدف بين الحلول التي توصلت لها كل خوارزمية والحلول المثالية - للمزيد من المعلومات عن هذا المقياس اقرء الملحق (2) - ويظهر بشكل جلي تفوق الخوارزميات المطورة على الخوارزمية المرجعية MOPSO, حيث أن المسافة بين الحلول التي أوجدتها النسخ الثلاث من خوارزمتنا (الموضحة بالأعمدة 2 و3 و4 في كل شكل فرعي ضمن الشكل 3) هي أقل من المسافة بين حلول الخوارزمية المرجعية (الموضحة بالعمود الأول من جهة اليسار) والحلول المثالية, وبالتالي فإن حلول الخوارزمية المقترحة بنسخها المختلفة أقرب للمثالية, وبالتالي الخوارزمية المقترحة تفوقت بمقياس مسافة الأجيال على الخوارزمية المرجعية.

الشكل (4) متوسط نتائج مقياس Hyper Volume للتوابع الرياضية المستخدمة

يبين الشكل (4) متوسط مقياس الحجم الاجمالي (Hyper Volume) الذي يقدم قياساً نوعياً للتقارب و للانتشار في آن معاً، وكلما كان الحجم الكلي للحلول أكبر كلما كانت الحلول أفضل - للمزيد من المعلومات عن هذا المقياس اقرء الملحق (2) - . تظهر النتائج تفوق للخوارزميات المطورة على خوارزمية MOPSO بمقياس الحجم الكلي، حيث أن الحجم الذي تشغله حلول الخوارزميات المطورة (الموضحة بالأعمدة 2 و 3 و 4 في كل شكل فرعي ضمن الشكل 4) هو أكبر من الحجم الذي تشغله حلول الخوارزمية المرجعية، وبالتالي فإن نوعية الحلول هي أفضل وانتشارها متوازن أكثر بحيث أنها تغطي مساحة أكبر من فضاء البحث مما تفعله الخوارزمية المرجعية، وهو ما يؤكد تفوق الخوارزمية المقترحة بكافة نسخها على الخوارزمية المرجعية بمقياس الحجم الاجمالي.

الشكل (5) متوسط نتائج مقياس Set Coverage للتوابع الرياضية المستخدمة

يبين الشكل (5) متوسط مقياس التغطية لمجموعتين (Coverage of Two Sets) حيث يقوم باحتساب نسبة الحلول المسيطر عليها من خوارزمية بواسطة أحد الحلول من الخوارزمية الأخرى - للمزيد من المعلومات عن هذا المقياس اقرء الملحق (2) -. تبين النتائج ان نسبة تغطية حلول الخوارزمية المطورة بنسخها المختلفة لحلول خوارزمية MOPSO تتراوح من 60% إلى 100% , مقابل نسب متدنية للتغطية المعاكسة تتراوح بين 0 و 5% , مما يدل على أن جودة الحلول التي حصلنا عليها من الخوارزمية المطورة بكافة نسخها أفضل من الحلول التي حصلنا عليها من الخوارزمية المرجعية, وهو ما يؤكد التفوق المطلق للخوارزميات المطورة على خوارزمية MOPSO المرجعية في هذا المقياس.

الخلاصة:

بناء على النتائج في الفقرة السابقة يمكننا القول بأن عملية التهينة المعتمدة على تخمينات أولية والمفاضلة باستخدام زاوية الازدحام قد ساعدا وبشكل ملحوظ على تحسين نتائج خوارزمية MOPSO وبالتالي يمكن اعتماد هذه الخوارزمية في المسائل الهندسية التي يمكن الانطلاق فيها من حلول أولية مثل عمليات التوزيع الأمثل للموارد المانية أو تصميم الأمثل لبعض قطع السيارات والآليات الأخرى [20] وأيضاً عملية ضبط الحزمة (bundle adjustment) ضمن مجال الابصار الحاسوبي وهو ما سيتم العمل عليه خلال الأبحاث القادمة.

- [1] R. Eberhart and J. Kennedy, "New optimizer using particle swarm theory," *Proc. Int. Symp. Micro Mach. Hum. Sci.*, pp. 39–43, 1995, doi: 10.1109/mhs.1995.494215.
- [2] S. Cheng, H. Lu, X. Lei, and Y. Shi, "A quarter-century of particle swarm optimization," *Complex Intell. Syst.*, vol. 4, no. 3, pp. 227–239, 2018, doi: 10.1007/s40747-018-0071-2.
- [3] Y. Shi and R. Eberhart, "A Modified Particle Swarm Optimizer," no. February 2015, 1998, doi: 10.1109/ICEC.1998.699146.
- [4] L. Hongbo and A. Abraham, "Fuzzy adaptive turbulent particle swarm optimization," in *Proceedings - HIS 2005: Fifth International Conference on Hybrid Intelligent Systems*, 2005, vol. 2005, pp. 445–450, doi: 10.1109/ICHIS.2005.49.
- [5] Zhang Xiao-Hua, Meng Hong-Yun, and Jiao Li-cheng, "Intelligent Particle Swarm Optimization in Multiobjective Optimization," in *2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation*, vol. 1, pp. 714–719, doi: 10.1109/CEC.2005.1554753.
- [6] M. R. Sierra and C. A. Coello Coello, "Improving PSO-Based Multi-objective Optimization Using Crowding, Mutation and ϵ -Dominance," 2005, pp. 505–519.
- [7] C. R. Raquel and P. C. Naval, "An effective use of crowding distance in multiobjective particle swarm optimization," in *Proceedings of the 2005 conference on Genetic and evolutionary computation - GECCO '05*, 2005, p. 257, doi: 10.1145/1068009.1068047.
- [8] Wei Peng and Q. Zhang, "A decomposition-based multi-objective Particle Swarm Optimization algorithm for continuous optimization problems," in *2008 IEEE International Conference on Granular Computing*, Aug. 2008, pp. 534–537, doi: 10.1109/GRC.2008.4664724.
- [9] Q. Zhang, J. Ding, W. Shen, J. Ma, and G. Li, "Multiobjective Particle Swarm Optimization for Microgrids Pareto Optimization Dispatch," vol. 2020, 2020.
- [10] A. N. Ünal and G. Kayakutlu, "Multi-objective particle swarm optimization with random immigrants," *Complex Intell. Syst.*, 2020, doi: 10.1007/s40747-020-00159-y.
- [11] M.-F. Leung, S.-C. Ng, C.-C. Cheung, and A. K. Lui, "A new strategy for finding good local guides in MOPSO," in *2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)*, Jul. 2014, pp. 1990–1997, doi: 10.1109/CEC.2014.6900449.
- [12] C. A. C. Coello, G. T. Pulido, and M. S. Lechuga, "Handling multiple objectives with particle swarm optimization," *IEEE Trans. Evol. Comput.*, vol. 8, no. 3, pp. 256–279, Jun. 2004, doi: 10.1109/TEVC.2004.826067.
- [13] A. Metiaf, Q. Wu, and Y. Aljeroudi, "Searching With Direction Awareness: Multi-Objective Genetic Algorithm Based on Angle Quantization and Crowding Distance MOGA-AQCD," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 10196–10207, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2018.2890461.
- [14] D. a. Van Veldhuizen, "Multiobjective Evolutionary Algorithms: Classifications, Analyses, and New Innovations," 1999. doi: 10.1109/TE.1962.4322266.
- [15] C. M. Fonseca and P. J. Fleming, "Multiobjective optimization and multiple constraint handling with evolutionary algorithms. I. A unified formulation," *IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. - Part A Syst. Humans*, vol. 28, no. 1, pp. 26–37, 1998, doi: 10.1109/3468.650319.
- [16] C. Poloni, A. Giurgevich, L. Onesti, and V. Pediroda, "Hybridization of a multi-objective genetic algorithm, a neural network and a classical optimizer for a complex design problem in fluid dynamics," *Comput. Methods Appl. Mech. Eng.*, vol. 186, no. 2–4, pp. 403–420, Jun. 2000, doi: 10.1016/S0045-7825(99)00394-1.
- [17] Wikipedia, "No Title." https://en.wikipedia.org/wiki/Test_functions_for_optimization (accessed Nov. 08, 2020).
- [18] K. Deb, "Multi-objective Genetic Algorithms: Problem Difficulties and Construction of Test Problems," *Evol. Comput.*, vol. 7, no. 3, pp. 205–230, Sep. 1999, doi: 10.1162/evco.1999.7.3.205.
- [19] E. Zitzler, K. Deb, and L. Thiele, "Comparison of multiobjective evolutionary algorithms: empirical results,," *Evol. Comput.*, vol. 8, no. 2, pp. 173–195, Jun. 2000, doi: 10.1162/106365600568202.
- [20] R. Tanabe and H. Ishibuchi, "An easy-to-use real-world multi-objective optimization problem suite," *Appl. Soft Comput. J.*, vol. 89, p. 106078, 2020, doi: 10.1016/j.asoc.2020.106078.
- [21] K. Deb, *Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms*. Wiley, 2001.
- [22] A. Saraswathé, "Multi-Objective Performance Metrics," *Appendix*, no. 1.
- [23] S. Jiang, Y. S. Ong, J. Zhang, and L. Feng, "Consistencies and contradictions of performance metrics in multiobjective optimization," *IEEE Trans. Cybern.*, vol. 44, no. 12, pp. 2391–2404, 2014, doi: 10.1109/TCYB.2014.2307319.

الملحق (1) بعض التوابع الرياضية المعيارية المستخدمة في تقييم أداء خوارزميات الأمثلة متعددة الأهداف

اسم التابع	عدد المتحولات	توابع الأهداف	مجالات المتحولات	الملاحظات	الحلول المثالية
FON: Fonseca–Fleming function	3	$f_1(x) = 1 - \exp(-\sum_{i=1}^3(x_i - \frac{1}{\sqrt{3}})^2)$ $f_2(x) = 1 - \exp\left(-\sum_{i=1}^3\left(x_i + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2\right)$	[-4, 4]	غير محذب	$x_1 = x_2 = x_3$
KUR: Kursawe function	3	$f_1(x) = \sum_{i=1}^{n-1}(-10 \exp(-0.2 \sqrt{x_i^2 + x_{i+1}^2}))$ $f_2(x) = \sum_{i=1}^n(x ^{0.8} + 5 \sin x_i^3)$	[-5, 5]	غير محذب	Deb وآخرون [21]
POL: Poloni's two objective function	2	$f_1(x) = 1 + (a1 - b1)^2 + (a2 - b2)^2$ $f_2(x) = (x(1) + 3)^2 + (x(2) + 1)^2$ $a1 = 0.5 \sin(1) - 2 \cos(1) + \sin(2) - 1.5 \cos(2);$ $a2 = 1.5 \sin(1) - \cos(1) + 2 \sin(2) - 0.5 \cos(2)$ $b1 = 0.5 \sin(x(1)) - 2 \cos(x(1)) + \sin(x(2)) - 1.5 \cos(x(2))$ $b2 = 1.5 \sin(x(1)) - \cos(x(1)) + 2 \sin(x(2)) - 0.5 \cos(x(2))$	$[-\pi \pi]$	غير محذب, غير متصل	C.Poloni وآخرون [16]
SCH: Schaffer function N. 1	1	$f_{1(x)} = x^2$ $F_2(x) = (x - 2)^2$	$-a \leq x \leq a$ $a \in [10 \ 10^5]$	محذب	$f_2 = (\sqrt{f_1} - 2)^2$
ZDT1: Zitzler–Deb– Thiele's function N. 1	30	$f_1(x) = x_1$ $f_2(x) = g(x) \left[1 - \sqrt{\frac{x_1}{g(x)}}\right]$ $g(x) = 1 + 9 \left(\sum_{i=2}^n x_i\right) / (n - 1)$	[0, 1]	محذب	$x_1 \in [0, 1]$ $x_i = 0$ $i = 2, 3, \dots, n$
ZDT2: Zitzler–Deb– Thiele's function N. 2	30	$f_1(x) = x_1$ $f_2(x) = g(x) \left[1 - \left(\frac{x_1}{g(x)}\right)^2\right]$ $g(x) = 1 + 9 \left(\sum_{i=2}^n x_i\right) / (n - 1)$	[0, 1]	غير محذب	$x_1 \in [0, 1]$ $x_i = 0$ $i = 2, 3, \dots, n$
ZDT3: Zitzler–Deb– Thiele's function N. 3	30	$f_1(x) = x_1$ $f_2(x) = g(x) \left[1 - \sqrt{\frac{x_1}{g(x)}} - \frac{x_1}{g(x)} \sin(10 \pi x_1)\right]$ $g(x) = 1 + 9 \left(\sum_{i=2}^n x_i\right) / (n - 1)$	[0, 1]	محذب, غير متصل	$x_1 \in [0, 1]$ $x_i = 0$ $i = 2, 3, \dots, n$
ZDT4: Zitzler–Deb– Thiele's function N. 4	[2,10]	$f_1(x) = x_1$ $f_2(x) = g(x)h(f_1(x)g(x))$ $g(x) = 91 + \sum_{i=2}^{10} (x_i^2 - 10 \cos(4 \pi x_i))$ $h(f_1(x)g(x)) = 1 - \frac{\sqrt{f_1(x)}}{g(x)}$	$X_1[0, 1]$ $X_i[-5, 5]$	محذب	Many local optimum Pareto fronts
ZDT6: Zitzler–Deb– Thiele's function N. 6	10	$f_1(x) = 1 - \exp(-4x_1 \sin^6(6\pi x_1))$ $f_2(x) = g(x) \left[1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)}\right)^2\right]$ $g(x) = 1 + 9 \left[\frac{\sum_{i=2}^{10} x_i}{9}\right]^{0.25}$ $h(f_1(x), g(x)) = 1 - \left(\frac{f_1(x)}{g(x)}\right)^2$	[0, 1]	غير محذب, موزع بانتظام	$x_1 \in [0, 1]$ $x_i = 0$ $i = 2, 3, \dots, n$

الملحق (2)

المقاييس المعتمدة في المقارنات :

1- المسافة بين الأجيال (Generational distance) [22]:

يستخدم هذا المقياس لقياس بعد الحلول التي تعطيها الخوارزمية عن جبهة الباريتو (الحلول المثلى للخوارزمية) في حال كانت معلومة . وتحسب بالعلاقة الرياضية:

$$GD = \frac{(\sum_{i=1}^{|Q|} d_i^p)^{1/p}}{|Q|}$$

حيث Q هي مجموعة الحلول الناتجة عن الخوارزمية و p تحدد نوع المسافة المقاسة, مثلاً 2 تكون المسافة المحسوبة هي المسافة الإقليدية التي تعطى بالعلاقة :

$$d_i = \min_{k \in |P^*|} \sqrt{\sum_{m=1}^M (f_m^{(i)} - f_m^{*(i)})^2}$$

حيث $f_m^{(i)}$ هي قيمة التابع الهدف m عند الحل الأقرب للحل k من الحلول المثلى P^* . و $f_m^{*(i)}$ هي قيمة التابع الهدف m عند الحل المثالي k . ومن الواضح أنه كلما ضنلت تلك المسافة كلما كانت الحلول أقرب للمثالية وبالتالي الخوارزمية أفضل.

2- مقياس الانتشار (Spread) [22]:

من المهم في مسائل الأمثلة متعددة الأهداف أن تكون مجموعة الحلول ممتدة على كامل منطقة الباريتو الأمثل. لذلك فإن مقياس الانتشار (Δ) يقيس مدى توزع الحلول وانتشارها وفق المعادلة التالية التي تقيس التوزع الغير المنتظم للحلول :

$$\Delta = \frac{\sum_{m=1}^M d_m^e + \sum_{i=1}^{|Q|} |d_i - \bar{d}|}{\sum_{m=1}^M d_m^e + |Q|\bar{d}}$$

حيث d_i هي المسافات بين الحلول المتجاورة ضمن المجموعة Q و \bar{d} هي قيمة متوسطة تلك المسافات, و d_m^e هي المسافة بين الحلول التي تقع في اقصى حدود منطقة الباريتو الأمثل والحلول الأقرب إليها من المجموعة Q . وبالتالي فإنه كلما كانت قيمة Δ اصغر كلما كان توزع الحلول أفضل.

3- مقياس الحجم الإجمالي للحلول (Hyper volume) [22]:

يقدم هذا المقياس قياساً نوعياً للتقارب و للانتشار في أن معاً. لذلك فهو يستخدم عادةً مع أحد المقياسين السابقين لكي يعطي صورة شاملة عن أداء الخوارزمية. ويقوم هذا المقياس بحساب المساحة المغطاة من قبل الحلول في المجموعة Q ضمن فضاء الإحداثيات الخاص بقيم التوابع الهدف (objective space). حيث أنه يتم أخذ نقطة مرجعية ضمن فضاء توابع الهدف عادةً تكون أكبر أو تساوي أكبر قيمة للتوابع الهدف (كون مسائل الأمثلة عادةً تهدف إلى تقليص قيم تابع الهدف) ويتم إنشاء مكعب متعدد الأبعاد يكون قطره الزاوي هو الشعاع الواصل بين النقطة المرجعية والقيمة الممثلة للحل في فضاء توابع الهدف. ثم يتم احتساب مساحة تلك المكعبات ودمج المساحات من خلال معامل الاجتماع وتقيسها بالتقسيم على عدد الحلول وفق المعادلة التالية :

$$HV = \frac{\text{volume}(U_{i=1}^{|Q|} v_i)}{|Q|}$$

حيث $|Q|$ هو عدد الحلول في المجموعة Q و v_i هو حجم المكعب الخاص بالحل i . وبشكل عام فإنه من المرغوب أن تكون قيمة الحجم أكبر ما يمكن لضمان التقارب والتوزع الأفضل للحلول.

4- مقياس التغطية لمجموعتين Coverage of Two Sets [19] [23]:

أهم ما يميز هذا المقياس انه لا يعتمد على حلول الباريتو المثلى (التي تكون غير موجودة عادةً في مشكلات الحياة الواقعية) ولا على النقط المرجعية التي قد يؤثر على أداء المقياس لذلك يعتبر من أهم المقاييس, حيث يقوم باحتساب نسبة الحلول المسيطر عليها من مجموعة بواسطة أحد الحلول من المجموعة الأخرى وفق العلاقة :

$$C(S_1, S_2) = \frac{|\{\vec{s}_2 \in S_2 \mid \exists \vec{s}_1 \in S_1: \vec{s}_1 \leq \vec{s}_2\}|}{|S_2|}$$

حيث \vec{s}_2 هو حل من S_2 ويوجد على الأقل حل \vec{s}_1 ينتمي ل S_1 وهو مسيطر على \vec{s}_2 . ومن الواضح انه كلما زادت تغطية مجموعة للأخرى كلما كانت أفضل .